

ESTUDO DE FISSURAS NO SISTEMA DE PAREDE DE CONCRETO EM UMA OBRA NA CIDADE DE MANAUS – AM

Edição 119 FEV/23, Engenharias / 13/02/2023

STUDY OF CRACKS IN THE CONCRETE WALL SYSTEM IN A WORK IN THE CITY OF MANAUS – AM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7636417

Gabriela Aragão Marques¹

João Felipe Rodrigues Ribeiro¹

Ruan Lucas dos Santos Carvalho¹

Bruna Barbosa Matuti Mafra²

Ernando Oliveira de Azevedo³

RESUMO

As fissuras são patologias que se manifestam em construções sejam elas alvenaria estrutural ou em sistema de parede de concreto, é um fenômeno que se caracteriza por aberturas lineares com direções variadas, existe fatores que supostamente explique a causa dessa procedência no que diz respeito as fissuras, diminuição de umidade do concreto que está relacionado a falta de cura do mesmo, erro no dimensionamento das armações apresentadas em projetos, pouca resistência no concreto ou até mesmo erro na execução da estrutura se tratando do seu processo construtivo, fatores esses que tecnicamente favorecem o aparecimento dessas patologias. A partir da pesquisa feita relacionada ao tema

de fissuras, foi realizado um estudo de caso dessas manifestações patológicas em uma obra denominada Alpha na cidade de Manaus – Amazonas localizada no Bairro Tarumã com intuito de resolver esses problemas denominado fissuras. Sendo assim, foi possível mapear essas fissuras nas edificações estudadas, fazendo o seu reconhecimento teórico, apontando suas possíveis causas e aderir ao método utilizado pela empresa para correção dessas manifestações patológicas.

Palavras-Chave: Fissuras, Patologias, Parede de Concreto.

ABSTRACT

Cracks are pathologies that manifest themselves in constructions, whether structural masonry or in a concrete wall system, it is a phenomenon that is characterized by linear openings with different directions, there are factors that supposedly explain the cause of this origin with regard to cracks, decrease in concrete moisture that is related to the lack of curing of the same, error in the dimensioning of the frames presented in projects, little resistance in the concrete or even error in the execution of the structure in terms of its construction process, factors that technically favor the appearance of these pathologies. From the research carried out related to the theme of fissures, a case study of these pathological manifestations was carried out in a work called Alpha in the city of Manaus – Amazonas located in the Tarumã neighborhood in order to solve these problems called fissures. Thus, it was possible to map these cracks in the buildings studied, making their theoretical recognition, pointing out their possible causes and adhering to the method used by the company to correct these pathological manifestations.

Key-words: Cracks, Pathologies, Concrete Wall.

1 INTRODUÇÃO

O sistema de parede de concreto trata-se de uns elementos em fôrma de alumínio moldadas in loco, ele visa adotar um método eficaz e prático no que diz respeito a sua montagem, uma solução racionalizada que pode ser utilizada em

construção de casas térreas, edifícios de até cinco pavimentos padrão e em casos especiais em edifícios com até trinta pavimentos. As paredes de concreto moldado in loco utilizam formas que são montadas no local da obra e depois preenchidas com concreto, já com as instalações hidráulicas e elétricas embutidas. Os benefícios dessa tecnologia estão relacionados ao custo e tempo, o que levaria três meses na execução de uma torre ou casa em blocos de concreto, torna-se um mês utilizando o método da fôrma, visando economizar mão de obra e principalmente o período de execução como mencionado, porém faz-se necessário muita cautela e qualidade na montagem, visto que a má elaboração desse serviço pode ocasionar inúmeros problemas (SIENGE PLATAFORMA, 2022).

Entretanto, apesar de todo avanço tecnológico, a construção civil ainda enfrenta diversos problemas referentes a patologias nas edificações industriais, laborais e habitacionais que para acompanhar o acelerado crescimento urbano da sociedade moderna acaba deixando pequenas falhas que não fiscalizada e corrigida podem se tornar graves patologias como rachaduras, trincas, fissuras, fungos, infiltrações, bolor e mofos e corrosão de armaduras em concreto (LOTTERMANN, 2013).

As fissuras podem começar a surgir de forma pacífica. Na execução do projeto arquitetônico é um dos tipos mais comuns de patologias nas edificações e podem interferir na estética, na durabilidade e nas características estruturais da obra. Ela pode ser um indício de algum problema estrutural mais grave. Pelo fato de toda fissura originar uma possível patologia mais grave trinca e rachadura (CORSINI, 2010).

Quando aparecem fissuras em uma edificação, o primeiro procedimento a ser adotado é a busca pela sua origem. São feitas análises e estudos dos sintomas apresentados, buscando suas causas e com isso elabora-se um diagnóstico do problema, para que se possa buscar o procedimento adequado (MAGALHÃES, OLIVEIRA, 2017).

Posto isso, o presente trabalho tem como objetivo geral, analisar as fissuras no sistema de parede de concreto e apresentar as soluções das patologias encontradas na estrutura em estudo, denominada Alpha, composta por 11 torres, com 40 apartamentos cada, 5 andares, localizada na Av. do Turismo, Bairro Tarumã em Manaus, Amazonas e como objetivo específico mapear as fissuras encontradas na estrutura, reconhecer os tipos de fissuras, possíveis causas do aparecimento dessas fissuras e o procedimento adotado pela empresa para resolver esta patologia.

2 MATERIAL E MÉTODO

2.1 Objeto de dados

A pesquisa se baseia em um estudo de caso de fissuras levantadas em campo de uma edificação denominada como Alpha na cidade de Manaus no bairro Tarumã, localizado na Avenida do Turismo de acordo com a Figura 1, a título de preservar e resguardar a identidade da construtora, ela é composta por 11 blocos, com 5 andares cada, e 40 apartamentos, ambos com 2 quartos, 1 banheiro, 1 cozinha com lavatório e 1 sala de estar. Levando em consideração apenas 2 blocos para estudo de caso, visto que a obra se encontra no atual avanço físico acumulado que são eles, bloco: 04 e 05, de acordo com a sequência executiva da obra.

Figura 1 : Localização da Obra

Fonte: Google Maps (2022).

2.2 Coleta de dados

O estudo realizado neste trabalho desfrutou inicialmente das observâncias no ambiente do qual a estrutura analisada se encontra, através de visitas técnicas, registros como fotos, fichas de verificação de serviços, laudos de rompimento do concreto e principalmente mapa visual de fissuras, peça fundamental para o estudo da estrutura, visto que através do mesmo foi possível levantar as fissuras encontradas, dados esses que foram fundamentais para obter informações necessárias no estudo de caso, bem como os agentes agressores aos quais a estrutura está sujeita e, em seguida, a descrição das fissuras encontradas, podendo assim, definir ou apontar as hipóteses mais prováveis de determinar a resolução para essas patologias.

O processo de reconhecimento das fissuras foi feito por inspeção visual, embora as nomenclaturas sejam diferentes, visualmente as aberturas são muito semelhantes e o que difere uma das outras é a largura, não importando o sentido e direção das aberturas durante as visitas técnicas foi medido com o equipamento fissurômetro e anotado no mapa de fissuras, a data da vistoria, a espessura e o local, para que nas próximas vistorias seja verificado se houve evolução, certifica-se também se há possibilidades de algum comprometimento da estrutura.

Nesta etapa do estudo de caso foi de grande importância para determinar as possíveis causas das fissuras, pois baseou-se em conferências dos serviços executados na estrutura, principalmente no que diz respeito a armação. Conforme Souza (1998), o reforço de armadura serve como complementação para que as condições de segurança e desempenho sejam restabelecidas. Nota-se que os problemas de fissuras podem estar relacionados à falha na armação da estrutura quando mal executada. Outros exemplos que se pode levar em consideração são os posicionamentos de eletrodutos na execução de lajes e paredes, interrupção ou demora no lançamento de concreto considerada junta fria, serviços que hipoteticamente, feito de forma incorreta podem contribuir com fissuras no sistema de parede de concreto.

Durante a pesquisa em campo, foi possível ter acesso ao procedimento adotado pela empresa para correção das patologias, denominada como fissuras no sistema de parede de concreto. O processo de correção dar-se através de um documento padrão interno denominado "ISC" que significa Instrução de Serviço Controlado. A ISC utilizada é a nº 05.28- Vedações- Tratamento de Fissuras em Parede de Concreto, nela consta todo o processo que deverá ser feito para a correção das fissuras, o material a ser utilizado e o modo de execução do serviço.

2.3 Análise

Baseado nos estudos feitos em campo das fissuras encontradas, pode-se considerar que as fissuras têm grande influência no comportamento estrutural do edifício e que afetam o desempenho e durabilidade dele, estudos sobre as causas e origens das mesmas são de suma importância.

Através desses estudos, desfrutou-se para resolução desse problema ferramentas necessárias para uma boa correção se tratando das fissuras, embora não pareça ter uma solução, o processo adotado nesse estudo de caso se mostrou eficaz, pois utiliza-se mapeamento de fissuras como peça fundamental para um controle no aparecimento das mesmas, o reconhecimento sendo necessário para identificar a largura e o tamanho caso fosse considerada uma fissura, apontar hipóteses das possíveis causas que levaram o seu aparecimento nas paredes de concreto e por fim, buscar uma tratativa através das ferramentas utilizadas pela empresa para resolução dessas patologias.

Como qualquer sistema construtivo, as Paredes de Concreto estão sujeitas ao aparecimento de patologias, que reduzem a resistência da estrutura e seu desempenho. Falhas executivas do tipo desaprumos, desalinhamentos, desníveis, e erros de concretagem, são alguns dos responsáveis pelo surgimento dessas patologias no sistema. Tais problemas quando apresentados, geram custos adicionais ao custo global da obra, além de atrasar cronogramas e desperdício de materiais (MITIDIARI FILHO, SOUZA E BARREIROS, 2013).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Processo Executivo do Sistema de Parede de Concreto

Conforme a Concreto e Construções (2018), o sistema parede de concreto é definido como um sistema construtivo industrializado. Sua característica básica é permitir uma obra de grande velocidade e repetitividade, com uso contínuo de fôrmas mano portáteis, que permitem a execução de duas a quatro unidades habitacionais por dia. É recomendado principalmente para empreendimentos que trabalhem com padronização e produção dos elementos em série, onde são previamente estabelecidas as instalações elétricas, sanitárias e esquadrias. Para empreendimento com característica personalizável não é recomendável, pois o método não permite demolições e nem ajustes pós execução, o processo para execução de fôrmas de alumínio é feito conforme Figura 2, onde são seguidos os critérios para execução da fôrma de alumínio.

Figura 2 : Processo para Execução de Fôrma de Alumínio

Fonte: Revista Concreto e Construções (2018).

3.2 Mapa de fissuras

Segundo a norma técnica, a diferença entre fissuras e trincas está em seus tamanhos. “As microfissuras são as aberturas inferiores a 0,05 mm. Já as fissuras têm até 0,5 mm. As trincas apresentam entre 0,5 mm e 1,0 mm. As rachaduras são as frestas que têm entre 1,0mm até 1,5mm. E, por fim, fendas são aquelas com espessura superior a 1,5 mm” (ABNT NBR 9575: 2003, p. 3 e 4).

O mapa de fissuras é um documento elaborado através do projeto de fôrmas da edificação, em cima dele serão marcadas as paredes dos apartamentos e em quais cômodos constam as patologias denominadas fissuras. Documento este de uso exclusivo da empresa Alpha para ficar documentado e arquivado quantas fissuras surgiram no decorrer da edificação, o documento serve como uma peça-chave para rastrear todas essas evidências, para assim, direcionar uma equipe para correção deste problema, como mostra na Figura 3.

Figura 3 : Mapa de Fissuras

Fonte: Empresa Alpha (2022).

Em uma pesquisa de campo feita na obra em estudo, utilizou-se o mapa de fissuras fornecido pela empresa alpha para identificar e rastrear as fissuras dos apartamentos e os blocos escolhidos para estudo do caso, como mostra na Figura 4. De acordo com a pesquisa evidenciou-se um total de 6 fissuras nos apartamentos, sendo 4 no bloco 4 nos apartamentos 506, 507 e 101, 2 no bloco 5, nos apartamentos 502 e 506, ambas com largura variada entre 0,3 e 0,5mm.

Figura 4 : Identificação de Fissuras por Blocos e Apartamentos

Blocos	Apartamento	Quant. Fissuras	Tamanho
Bloco 04	506	1	0,3 mm
Bloco 04	507	2	0,4 mm
Bloco 04	101	1	0,5 mm
Bloco 05	502	1	0,5 mm
Bloco 05	506	1	0,5 mm

Fonte: Autor (2022).

3.3 Reconhecimento das Fissuras

Para verificar se um edifício apresenta algum problema relacionado às manifestações patológicas deve-se realizar uma vistoria cuidadosa e detalhada, para que seja determinada qual a real condição de uso da estrutura. Esta etapa visa avaliar as anomalias existentes, identificando suas causas, providências e a escolha dos melhores métodos para o reforço ou recuperação da estrutura (SOUZA; RIPPER, 1998).

3.3.1 Desforma, Tempo de Cura do Concreto

A empresa Alpha em estudo utiliza o método de desfôrma de acordo com a Revista Equipe de Obra (Ed. 37, 2011), porém, o tempo que a empresa começa a desformar não é o adequado, a concretagem normalmente inicie-se por volta das 21 horas, se estendendo até as 22 horas da noite. No dia seguinte, por volta das 7:15 horas, a equipe começa o processo de desfôrma, deixando a desejar um curto período de tempo para que possa ter o deslocamento sem maiores problemas e principalmente a cura do concreto, pois para desfôrmar é necessário o uso de equipamentos como: martelo, marreta de borracha, ambos servem para retirar os pinos, faquetas e até mesmo os painéis de fôrmas de alumínio, com esse impacto e o breve tempo de desfôrma tecnicamente incorreto e o concreto com pouco tempo de cura, pode ocasionar o aparecimento de fissuras.

Depois de uma média de 12 horas o concreto adquire resistência de 1 MPa, sendo possível começar a desenforma. Primeiro são retiradas as cunhas de travamento, depois as régua alinhadoras, os pinos e, finalmente, os painéis. Deve-se

obedecer à sequência da numeração dos painéis, que será a mesma utilizada em uma nova montagem (REVISTA EQUIPE DE OBRA, Ed. 37, 2011, p. 42)

3.4 Possíveis Causas das Fissuras

As fissuras podem se desenvolver na direção vertical, horizontal, diagonal, em formato de mapa, ou alguma combinação dessas direções, de acordo com sua causa (MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2017). Durante a pesquisa em campo, foram analisados os principais projetos no que se refere a construção da edificação, levando em consideração a importância na conferência dos serviços relacionados aos mesmos:

- Projeto de Armação;
- Projeto de Fôrma;
- Projeto de instalações elétricas;
- projeto de instalações hidráulicas.

Ao realizar inspeções visuais das estruturas, notou-se que a armação da estrutura estava sendo feita de acordo com o projeto, tanto as telas de aço como o aço de barra reta utilizado para reforço dos vãos de janelas e portas e reforço dos pilares principais da estrutura, nenhuma evidência também encontrada no projeto de fôrma, elétrica e hidráulica, ambos marcados nos seus devidos pontos, embora ainda assim, algumas paredes da estrutura estavam apresentando problemas de fissuras, observou-se também que a maioria das patologias está se manifestando nos apartamentos do 1º e 5º andar da edificação, e grande parte sendo fissuras verticais, como mostra na Figura 5.

Figura 5 : Fissura Vertical Encontrada na Edificação

Fonte: Autor (2022).

3.4.1 Rompimento do Concreto e Laudo Técnico

O ensaio de rompimento do concreto tem o objetivo de aferir a resistência do concreto que chega na obra. Logo, são ensaiados os corpos de prova para garantir essa resistência, entre 7 e 28 dias tem-se o resultado que se espera alcançar. Após todos os processos e ensaios realizados na amostra de concreto é emitido um laudo técnico atestando a qualidade e resistência do concreto (MAAHS AREIA; BRITA, 2022).

De acordo com o Gráfico 1, fizemos uma análise nos laudos técnicos de rompimento do concreto nos apartamentos que apresentaram fissuras e podemos concluir que a resistência do concreto supriu a necessidade solicitada no projeto estrutural da empresa Alpha, sendo 25Mpa como mostra na Figura 6. Logo, acredita-se que as fissuras não estão relacionadas a resistência do concreto.

Gráfico 1: Ensaio de Compressão dos Corpos de Prova – Blocos 4 e 5

Fonte: Autor (2022).

Figura 6 : Notas do Projeto Estrutural

NOTAS:

1. Adotar rígido controle de qualidade na obra quanto à observância de medidas conforme item 7.4.7.4 da NBR 6118/14.
2. Medidas em cm, cotas em m.
3. Concreto estrutural: $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$, fator água/cimento ≤ 0.60 , $E_{ci} = 28 \text{ GPa}$ (classe de agressividade ambiental II)

Fonte: Projeto Estrutural da Empresa Alpha (2022).

Essas manifestações patológicas determinadas fissuras podem acontecer em diversas partes da edificação, ao analisar a estrutura percebeu-se sua frequência no 1º e 5º andar da estrutura como mencionado, a maioria sendo nas paredes dos quartos. As causas são variadas, mas acredita-se que estão associadas a falta de cura do concreto, visto que a empresa não costuma fazer o processo de cura do concreto, levando em consideração a boa resistência do concreto. De acordo com a norma técnica, determina que se deve fazer a cura em um concreto até que sua resistência seja igual ou maior que 15,0 MPa. A consideração é que o concreto, ao atingir esta resistência, já estará com seu grau de hidratação bem avançado. (ABNT NBR 14931, 2004, p. 29).

Conforme o Grupo Castoldi (2015), o conceito de cura está relacionado diretamente com a água presente na mistura, que atende duas necessidades

básicas do concreto, a trabalhabilidade e a reação de hidratação do cimento. Isto significa que parte da água tem como objetivo permitir um adequado adensamento, ou seja, ela será utilizada neste momento inicial e depois sairá da massa por evaporação. É justamente esta evaporação que devemos controlar para que não aconteça com muita velocidade, pois isso ocasionará tensões internas e, como consequência, as indesejáveis fissuras. Estas, por sua vez, permitirão a entrada de agentes externos agressivos no concreto, reduzindo sua vida útil. Portanto, uma boa cura deve proporcionar uma lenta evaporação da água superficial e, principalmente, deve ser iniciada o quanto antes. Na prática, o processo de cura deve começar assim que o acabamento for concluído, com cuidado e de tal forma que a umidade superficial seja mantida.

3.5 Procedimento para Correção de Fissuras

O procedimento adotado para correção das fissuras no sistema de parede de concreto deu-se pelo processo interno padrão seguido pela empresa através da ISC nº 05.28 – Vedações- Tratamento de Fissuras em Parede de Concreto, onde o documento instrui mapear todas as fissuras que aparecem nas paredes de concreto através do layout da estrutura, propondo assim seguir o tratamento descrito na mesma.

3.5.1 Método para Tratamento de Fissuras da ISC 05.08

De acordo com a Figura 7, o processo descreve as instruções relatadas na ISC 05.08 para correção das fissuras utilizando o método selante poliuretano PU. Define-se os selantes de poliuretano (colas PU) como um material que possuem elasticidade permanente e alta capacidade de recuperação, absorvendo impactos e resistindo ao envelhecimento e à ação da intempérie. Essas colas PU também resistem bem à ação de outras substâncias químicas, o que garante sua durabilidade. A cura é rápida favorecendo montagens mecânicas tornando as juntas impermeáveis com muito mais durabilidade e eficiência (SELATEC, 2022).

Figura 7 : Instruções para correções de fissuras conforme a ISC 05.08

Fonte: ISC 05.08, (2021)

AECweb (2022) cita que a Injeção PU é utilizada no tratamento de fissuras em estruturas de concreto, pois, trata-se de um produto de baixa viscosidade, bicomponente e livre de solventes. Quando aplicado, cria uma resina flexível, impermeável e mecanicamente resistente. Tem ótima aderência à alvenaria e ao concreto. Após o uso, permite que pequenas movimentações aconteçam sem perda de aderência.

Durante o acompanhamento do processo de correção, como mostra nas Figuras 8,9,10,11 e 12, foi possível perceber que à técnica de injeção de selante poliuretano PU assegura que o espaço a ser preenchido fique perfeitamente vedado, não havendo a possibilidade de entrar algum tipo de impureza que possa entrar em contato com a armadura e prejudicá-la, assim causando um dano maior a estrutura, pois além de ser eficaz e prático as fissuras encontradas nas paredes de concreto não retornaram.

Figura 8 : Reconhecimento das Fissuras

Fonte: Autor (2022).

Figura 9 : Início do Tratamento das Fissuras

Fonte: Autor (2022).

Figura 10 : Aplicação do PU e Selante na Abertura

Fonte: Autor (2022).

Figura 11 : Aplicação da Tela Poliéster de 10cm de Largura

Fonte: Autor (2022).

Figura 12 : Aplicação das Duas Demãos de Impermeabilizante

Fonte: Autor (2022).

4 CONCLUSÃO

Durante esse estudo pode-se entender que as principais causas das manifestações patológicas nas edificações podem ser evitadas, através do bom acompanhamento de obra e qualidade do serviço durante o processo de execução, obedecendo as normas técnicas e a instrução operacional interna da empresa.

Através da quantidade das fissuras encontradas e expostas nesta pesquisa, é possível notarmos a gravidade dos futuros problemas na obra, quando se tem má execução e a falta de fiscalização durante a execução do serviço, desde a fôrma a concretagem e desforma das paredes de concreto. Através das análises feitas durante o estudo, pode identificar as possíveis causas e o modo eficaz e prático para o tratamento delas, mostrando o uso da técnica de injeção de selante poliuretano PU e da aplicação da tela, garantindo o preenchimento no local das fissuras, evitando futuros problemas estruturais na edificação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e Projeto. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14931: Execução de estruturas de Concreto- Procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

AECweb. Injeções de PU São Ideais para Tratar Fissuras no Concreto. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/HvBBUJ> . Acesso em: 15 de maio de 2022.

ANDRADE, E. B. Principais manifestações patológicas em edificações. Monografia Brasil Escola. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/newYs>. Acesso em: 20 maio de 2022.

CONCRETO E CONSTRUÇÕES. Sistemas Construtivos Paredes de Concreto, Alvenaria Estrutural e Pré-Fabricados de Concreto. Congresso Brasileiro do Concreto. IBRACON, 2018.

CORSINI, Rodnei. Trinca ou fissuras. Técnica, São Paulo, N. 160, p. 56 – 60. 2010.

GRUPO CASTOLDI. Proteja seu Concreto. 2016. Disponível em: <https://www.grupocastoldi.com.br/concretize/blog/leitura/id/26>. Acesso em: 15 maio de 2022.

LOTTERMANN, André Fonseca. Patologias em Estrutura de Concreto. 2013. 66 páginas. Departamento De Ciências Exatas E Engenharias. Curso de Graduação em Engenharia Civil – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí/RS, 2013.

MAAHS AREIA E BRITA. Processo de Análise das Amostras de Concreto. 2022. Disponível em: <https://bityli.com/ppfgCj> . Acesso em: 25 de maio de 2022.

MAGALHÃES, Letícia Ferreira; OLIVEIRA, Camila Amélia Martins De. Análise e Reparação se Fissuras em Estruturas de Concreto Armado e Alvenaria. 2017. 102 páginas. Curso Superior de Engenharia Civil – Instituto Tecnológico de Caratinga. Caratinga/MG. 2017.

MITIDIERI FILHO, C, V; SOUZA, J, C, S; BARREIROS, T, S. Sistema construtivo de parede de concreto moldadas no local: aspectos do controle de execução. Congresso Brasileiro do Concreto. IBRACON, 2013.

REVISTA EQUIPE DE OBRA. Passo a passo Casa de concreto – como levantar as paredes de uma habitação em apenas um dia. 2011. Ed. 37, p. 42.

SIENGE PLATAFORMA. Parede de Concreto: Vantagens e características. 2022. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/parede-de-concreto/>. Acesso em: 15 maio de 2022.

SOUZA, Vicente Custódio. Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo: PINI, 1998.

SELATEC. Tudo sobre cola Pu. 2022. Disponível em: <http://www.selatec.com.br/artigos/tudo-sobre-cola-pu-selante-de-poliuretano-e-suas-aplicacoes#:~:text=Os%20selantes%20de%20PU%20aderem,componentes%20usados%20na%20constru%C3%A7%C3%A3o%20civil>. Acesso em: 30 maio de 2022.

¹Graduando(a) do Curso de Engenharia Civil, Centro Universitário do Norte,
Manaus – AM

²Mestra em Engenharia Civil – Manaus – AM

³Engenheiro Civil – Manaus – AM

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil